

D-GLUKOZA MOLEKULASINING BA'ZI GEOMETRIK VA ENERGETIK PARAMETRLARINI EKSPERIMENTAL O'RGANISH

D. Z. Azizov

Alfraganus University,

Farmasevtika va kimyo kafedrası katta o'qituvchisi, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14830349>

Annotatsiya: Bu izlanishimizda glyukozaning ba'zi geometrik va energiya parametrlari Avagadro dasturida empirik hisoblash usullari bilan o'rganildi.

Kalit so'z: Empirik usul, molekulyar mexanika, geometrik parametr, energetik parametr, hosil bo'lish issiqlik energiyasi, ideal bog' uzunligi.

Molekulyar mexanika usuli geometriya dekompozitsiyasining to'liq tavsifi uchun ma'lumot beradi. asosan konformatorlar. potentsialning ko'tarilishidagi holat va egar nuqtalarida. energiya (PPE), shuningdek geometrik kristaldagi tuzilmalar haqida ma'lumot beradi. Shuningdek, shakllanish issiqligi, stress energiyasi, individual konformerlarning energiyasi va konformatsiyalarga to'siqlarning balandliklari aniqlanadi. Molekulyar mexanikaning qo'llanilish doirasi juda katta: oddiy molekulalardan tortib polisaxarid va oqsillarni ham aniqlaydi.

Glukozaning ba'zi geometrik va energetik parametrlarini eksperimental o'rganish uchun Avagadro dasturidan foydalandik. Ushbu dastur MM usulini o'rganishga juda qulay dastur hisoblanadi. Natijalar Chemical, MMFF94, MMFF94s, UFF metodlarida olindi. Har bir metodda qilingan optimizatsiya natijalari quyidagi jadvallarda keltirilgan (1-2 jadval):

1-Jadval. *Glukozaning Avagadro dasturi yordamida olingan hosil bo'lish issiqlik energilari*

Chemical	MMFF94	MMFF94s	UFF
83.36 kJ/mol	417.638 kJ/mol	417.638 kJ/mol	378.487 kJ/mol

Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, glukozaning hosil bo'lishining issiqlik energiyasi MMFF94 va MMFF94s metodlarida optimizatsiya qilinganida maksimal qiymatga, Chemical metodida optimizatsiya qilinganida esa minimal qiymatga ega bo'ldi. Demak, glukozaning molekulasini uchun Avagadro dasturida energetik va geometrik parametrlarini hisoblashda Chemical metodi samarali.

2-Jadval. *Glukozaning Avagadro dasturi yordamida olingan real bog' uzunliklari (Å)*

t/r	Bog'lar	Chemical	MMFF94	MMFF94S	UFF
1.	C1 - C2	1.545	1.545	1.545	1.567
2.	C2 - C3	1.537	1.537	1.538	1.537
3.	C3 - C4	1.543	1.543	1.543	1.561
4.	C4 - C5	1.543	1.543	1.540	1.544
5.	C1 - O1	1.444	1.444	1.443	1.436
6.	C5 - O1	1.421	1.421	1.421	1.413
7.	C5 - O2	1.426	1.426	1.425	1.403
8.	O2 - H6	0.974	0.974	0.975	0.993
9.	C4 - H4	1.098	1.098	1.098	1.117

10.	C4 – O3	1.435	1.435	1.435	1.404
11.	O3 – H7	0.975	0.975	0.975	0.993
12.	C5 – H5	1.095	1.095	1.095	1.116
13.	C3 – O5	1.434	1.434	1.434	1.411
14.	O5 – H9	0.976	0.976	0.976	0.992
15.	C3 – H3	1.096	1.096	1.096	1.112
16.	C2 – H2	1.096	1.096	1.096	1.116
17.	C2 – O4	1.432	1.432	1.432	1.407
18.	O4 – H8	0.974	0.974	0.975	0.993
19.	C1 – C6	1.532	1.532	1.533	1.534
20.	C6 – O6	1.430	1.430	1.430	1.402
21.	C6 – H10	1.094	1.094	1.094	1.111
22.	C6 – H11	1.094	1.094	1.093	1.114
23.	O6 – H12	0.976	0.976	0.976	0.993

Glukozaning ideal va real bog' uzunliklari nazariy MM usuli bilan o'rganilganda empirik usulning 4 ta metodida sezilarli farqlar kuzatilmadi.

Glukozaning ba'zi geometrik va energetik parametrlari empirik hisoblash usullari bilan o'rganildi. Hisoblash jarayoni Avagadro dasturining Chemical, MMFF94, MMFF94s va UFF kabi molekulyar mexanika usullarida bajarilgan.

Hosil bo'lish issiqlik energiyalari hisoblanganda eng minimal qiymat Chemical usulida kuzatildi. Bog'lar orasidagi masofalarda esa 4 ta usulda optimizatsiya qilinganda deyarli katta farqlar kuzatilmadi. Bog'lar uzunligi ideal bog'lar uzunligidan katta farq qilmasligi usulning aniqligi yuqoriligidan dalolat beradi.